

**TO‘RAYEV KAMOLIDDIN
SAMADOVICH**

**OPPORTUNITIES TO STUDY AND MODIFY THE EXPERIENCE
OF FOREIGN INTERNET PROMOTION**

**ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧИТЬ И МОДИФИКАЦИЯ ОПЫТА
ЗАРУБЕЖНОГО ИНТЕРНЕТ-ПРОДВИЖЕНИЯ**

**XORIJIY INTERNET TARG‘IBOT TAJRIBASINI O‘RGANISH VA
MODIFIKASIYALASH IMKONIYATLARI**

**IJTIMOIIY-MANAVIY
TADQIQOTLAR INSTITUTI**

**FALSAFA FANLARI DOKTORI
(PHD)**

Annotation. This article scientifically analyzes opinions on the possibilities of studying and modifying the experience of foreign Internet promotion. The article also explains that today information is gaining importance as the main means of communication on a global scale, that the penetration of information, communication and computer technologies into various spheres of our lives and its rapid development have a positive impact on our society.

Key words: foreign, country, information, Internet, propaganda, modification, virtual world, moral hazard, communication, computer, security, stability, threat.

Аннотация. В данной статье научно анализируются мнения о возможностях изучения и модификации опыта зарубежного интернет-продвижения. Также в статье поясняется, что сегодня информация приобретает значение как основное средство коммуникации в мировом масштабе, что проникновение информационно-коммуникационных и компьютерных технологий в различные сферы нашей жизни и ее бурное развитие положительно влияют на наше общество.

Ключевые слова: зарубежное, страна, информация, интернет, пропаганда, модификация, виртуальный мир, моральная угроза, коммуникация, компьютер, безопасность, стабильность, угроза.

Annotatsiya: Mazkur maqolada xorijiy internet targ‘ibot tajribasini o‘rganish va modifikatsiyalash imkoniyatlari xaqidagi fikrlar ilmiy jihatdan tahlil etilgan. Shuningdek, maqolada bugungi kunda axborot dunyo miqyosida eng asosiy muloqot vositasi sifatida muhim ahamiyat kasb etayotganligi hayotimizni turli sohalariga axborot kommunikatsiya va kompyuter texnologiyalarining kirib kelishi va uni jadal rivojlanishi jamiyatimizga o‘zining ijobiy ta‘sirini o‘tkazayotganligi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: xorij, mamlakat, axborot, internet, targ‘ibot, modifikatsiya, virtual olam, ma‘naviy tahdid, kommunikatsiya, kompyuter, xavfsizlik, barqorlik, tahdid.

*Published under peer review:
Doctor of Political Science, Associate
Professor
Mansur Musaev*

Kirish(Introdustion). Bugungi kunda axborot dunyo miqyosida eng asosiy muloqot vositasi sifatida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Jamiyatni axborotlashtirishda radio, televideniye, ommaviy-axborot vositalari va Internetning o'рни juda yuqoridir. Ayniqsa, bugungi kunda hayotimizni turli sohalariga axborot kommunikatsiya va kompyuter texnologiyalarining kirib kelishi va uning jadal rivojlanishi jamiyatimizga o'zining ijobiy ta'sirini o'tkazmoqda. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev qayd etganidek: "bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, Internet tizimini keng rivojlantirmasdan turib, mamlakatimizni modernizatsiya qilish va yangilash, barqaror taraqqiyotga erishish haqida so'z yuritish mumkin emas"[1], -deya ta'kidlani bejiz emas, albatta. Zero, insoniyat axborotlashish sohasida inqilobiy o'zgarishlar davriga guvoh bo'lmoqda. Shu tariqa, dunyo miqyosida umumiy axborotlashgan jamiyat shakllanib bormoqda. Axborotlashgan jamiyatning yangi ko'rinishlari sifatleri globallashuv sharoitida tobora kuchayib, jamiyat yoki davlat doirasida u mazkur jarayonlar bilan uyg'unlashib, uning bir qismi bo'lib qoldi. Bugun internet tarmog'i axborot almashinuvi jarayoniga o'zining yangi ko'rinishlarini olib kirmoqda. Aynan shu sababli bugungi kunda axborot tezlashuvi shiddat bilan o'sib bormoqda.

Bugungi kunda mamlakatimizda ham internetdan foydalanuvchilarning soni kun sayin tobora oshib bormoqda. O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilarning 35 foizi ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchilar va ularning aksariyati aynan yoshlardir.

Globalashuvning shiddatli tus olishi mafkura poligonlarida g'oyaviy-mafkuraviy kurashning tobora avj olishi yoshlar ongi va qalbini ekspansiya etishga qulay zamin yaratmoqda. Natijada, bugungi davr va zamon shiddati g'oyaviy-mafkuraviy kurashlarning kuchayotganligini namoyon etmoqda. Ayniqsa, tobora rivojlanib borayotgan globallashuvning muhim xususiyatlaridan biri – insonlarning ongi va qalbini egallash uchun kurashning kuchayotganligini kuzatish mumkin. Jahon geosiyosiy maydonidagi o'zgarishlar, tinchlik, barqarorlikni saqlashda dunyo afkor ommasidan muntazam ogoh bo'lishni taqozo etmoqda. Shu o'rinda, ta'kidlash joizki, har qanday axborot hurujlari bevosita axborot qurollari orqali amalga oshiriladi.

Bu haqda rossiyalik tadqiqotchi D.Lavsovning fikricha, "axborot qurollari deganda muayyan xalq, millatning mentaliteti, madaniyati, ma'naviyati, dini, davlatning informatsion-texnologik, harbiy infratuzilmasiga destruktiv tarzda salbiy ta'sir ko'rsatadigan maxsus dezinformatsion (ataylab noto'g'ri tarqatilgan axborot) texnologik vositalar tizimi tushuniladi". Zero, axborot xurujining tahlikali shakli kishilar ongiga g'oyaviy va mafkuraviy ta'sir o'tkazishdir. Shu o'rinda, axborot xuruji – muayyan kuchlar tomonidan kishilar ongi va qalbiga yot g'oyalarni singdirish orqali ularning hissiyotlari, e'tiqodi va tuyg'ulariga ta'sir etishning mafkuraviy omillaridan, jamiyat turmush tarzi va mentalitetdagi o'zgarishlarni amalga oshirish uchun unga ma'naviy, moddiy, ruhiy ta'sir o'tkazishning noan'anaviy va noxolis usullaridan foydalanish asosida siyosiy maqsadlarini amalga oshirish tushunchasini bildiradi.

Faylasuf olim N.Korf axborotni mudofaa va xavfsizlikni ta'minlash tizimida o'rganib, uning ta'sir kuchi raqib armiyasining jangovar faoliyatini izdan chiqaruvchi kuch ekanini ko'rsatib o'tgan. Jumladan, «Jangga tayyorgarlik ko'rish, hujumga o'tishga tayyorgarlik ko'rish – (axborot vositasida) raqibga zarar etkazmoq, zaiflashtirmoq, uni ruhiyatini sindirmoq»[2], deya ta'kidlab o'tadi. Tadqiqotchilar I.Makarenko va V.Morozovlar «davlatning harbiy xavfsizligi tuzilishini o'rganib, tahdidlarni bartaraf etishga zamonaviy yondashuv»[3] ni taklif etishgan edi.Hozirgi kunda internet fuqarolarning siyosiy ongi va madaniyati oshirish va targ'ibot qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Azaldan, inson o'z hayotini turli xil xavf-hatarlardan muhofaza qilishga doimo intilib yashaydi. XXI asr bo'sag'asida tarixiy tajriba shundan dalolat beradiki, u yoki bu davlatning, millatning xavfsizligi, barqarorligi va taraqqiyoti, uning kelajagiga xavf solayotgan tahdidni anglab yetish bilan belgilanadi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (literature review). Globallashuv jarayonida axborot inqilobi, fan va texnika taraqqiyoti tobora shiddat bilan taraqqiy etmoqda. Ayniqsa, bu davrda mafkuraviy tahdidlarning kuchayib borayotganligi oqibatida turli oqimlar va kuchlar tomonidan g'arazli maqsadlarning amalga oshirilayotganligi namoyon bo'lmoqda. Bu haqda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev: "Biz bugun insoniyat taraqqiyotining, ta'bir joiz bo'lsa, keskin burilishlar ro'y berayotgan tarixiy bosqichida yashamoqdamiz. Keyingi yillarda Yer yuzida keskin geosiyosiy o'zgarishlar ro'y berdi, xalqaro miqyosda xavfsizlik va barqarorlik tizimi izdan chiqmoqda. Globallashuv jarayonining tobora shiddatli tus olishi nafaqat insoniyat imkoniyatlarini kengaytirmoqda, balki ziddiyatlarning keskinlashuvi, rivojlangan va qoloq davlatlar o'rtasidagi tafovutning o'sishiga olib kelmoqda"[4], deya muammoning dolzarbligini alohida e'tibor qaratib o'tgan edi.

Globallashuv jarayonida axborot asosida berilayotgan mediatahdidlar umumiy belgilariga ko'ra, quyidagicha izohlanadi:

Birinchidan, mavhumlik va noaniqlik;

Ikkinchidan, oldin ma'lum bo'lmagan ma'lumotlarni ruhiy ta'sir ko'rsatish darajasida yetkazish;

Uchinchidan, ma'lum vaqtda yuz bergan voqea yoki hodisalarni, ularga doir dalillar hamda faktlarni mental hususiyatlardan kelib chiqib ta'sir qilish;

To'rtinchidan, manfaatlarni ifodalash usuli sifatida qaralayotgani muammoni xavfsizlikka ta'siri kabi jihatlar umumiy belgi sifatida qaraladi. Siyosatshunos olim Alisher Mo'minovning "axborotga bo'lgan hayotiy ehtiyoj, uni qondirishga xizmat qiluvchi omillarni shakllantirish, kishilik taraqqiyotining har bir bosqichida yetakchi o'rinlardan birini egallab kelgan. Shu ma'noda, odamlar tomonidan tarqatilyotgan har bir axborot, ular yashab turgan jamiyatning manfaati uchun xizmat qilgan, uning maqsad intilishlarini ifodalagan"[5] degan qarashlari negizida aynan mazkur belgilar ifoda etiladi. Umumiy yo'nalishi bo'yicha mediatahdidlar davlatlar xavfsizligiga quyidagi guruhlariga bo'linadi:

- diniy hayot va informatsion faoliyatda inson erkinliklari va konstitutsion huquqlariga, individual, guruh va ijtimoiy ongga tahdidlar;

- media sohasidagi informatsion resurslarni to'plash, saqlash va ulardan samarali foydalanishni ta'minlash bo'yicha davlat siyosatini informatsion ta'minlanishga tahdidlar;

- informatsion va telekommunikatsion vositalar va tizimlar xavfsizligiga tahdidlar;

- davlat boshqaruv organlari tomonidan diniy hayot va informatsion faoliyat sohasida fuqarolar erkinliklari va konstitutsion huquqlarini kamsituvchi qonuniy hujjatlarning qabul qilinishi;

- telekommunikatsion tizimlarni ham qo'llagan holda respublikada axborotlarni shakllantirish, olish va yoyish bo'yicha hukmronlikning vujudga kelish va boshqalar shular jumlasidandir.

Shuni alohida qayd etish joizki, mediatahdidlar tili, dini va e'tiqodidan qat'iy nazar, har bir insonga qaratilgandir. Bundan asosiy maqsadlar esa;

- birinchidan, shaxsning ma'naviy-axloqiy olamini buzish;

- ikkinchidan, davlat va jamiyat siyosiy barqarorligini izdan chiqarish, fuqarolarda o'z Vatani va jamiyatiga nisbatan norozilik kayfiyatini uyg'otish;

- uchinchidan, milliy qonunchilik va siyosiy tizimga ishonchsizlikni oshirish, "ommaviy madaniyat" orqali milliy ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni yemirish;

- to'rtinchidan, o'zgalar jamiyatini ideal deb bilish ko'nikmasini hosil qilish;

- beshinchidan, zararli odatlarga tobelikni kuchaytirishdan iborat bo'ladi. Binobarin, mazkur holatda mediatahdidlarning barcha turi ham nosog'lom turmush tarzi bilan bog'liqligiga va u

mafkuraviy nuqtai nazardan, eng xavfli axborot omili ekanligiga amin bo‘lamiz. Chunki, bunday axborotlar negizida shaxs tarbiyasini izdan chiqarishga qaratilgan zararli g‘oyalar yotadi.

Bugungi kunda hayotimizni axborot vositalarisiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Hozirgi kunda “o‘rgimchak to‘ri” internet tarmog‘idan istalgan ma‘lumotlarni xohlagan vaqtda olishimiz mumkin. Ammo, biz hozir e‘tirof etayotgan mana shu internet ilm istovchilar uchun ziyo maskani bo‘lsa, ayrim toifadagi kimsalar uchun esa, mo‘may daromad manbaiga aylanib bormoqda.

G‘arbning rivojlangan davlatlari axborot xavfsizligi to‘g‘risida to‘xtovsiz bong urmoqda, bu yo‘lda yagona bayroq ostida birlashishga chaqirmoqda. Ammo, mazkur davlatlarni dunyo xavfsizligi yo‘lidagi sidqidildan qilinayotgan sa‘y-harakati deb, tashabbuskor davlatlarni esa xaloskorlar, deb baholash soddalik bo‘ladi. Jahon sahnasidan turib axborot xavfsizligi muammosini o‘rtaga tashlayotgan davlatlar eng avvalo, o‘z milliy manfaatlarini, tinchligi, xotirjamligi uchun jon kuydirmoqda.

Jahon taraqqiyotining hozirgi bosqichida globallashuv jarayoni jamiyat hayotining barcha sohalariga kirib kelmoqda. Jumladan u axborot maydonida yaqqol namoyon bo‘lib, uzviy bog‘liq holda kechmoqda. Axborot sohasiga taraqqiyotning strategik resursi sifatida qaralmoqda. Jamiyatning global axborotlashuvi ilmiy - texnik, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishining o‘zagini tashkil etib, taraqqiyotning bosh omiliga aylanmoqda.

Shu nuqtai-nazardan qaraganda, barqaror taraqqiyot uchun mediatahdid - bu ommaviy axborot vositalari yordamida inson ongiga berilayotgan salbiy mahsulot, tahdid hisoblanadi. Agar undan me‘yorida, maqsadli foydalanilsa, u inson uchun – bilimlar manbai, agarda ongsiz ravishda noo‘rin foydalanilsa, u inson uchun salbiy holatlarni keltirib chiqarishini anglash qiyin emas.

AQShning Markaziy razvedka boshqarmasi tomonidan XX asrning 50-60-yillarida “odamlarni qayta dasturlash”, “ongni yuvish” borasida keng ko‘lamli tadqiqotlar olib borilgan. Ijtimoiy ongga ta‘sir etuvchi samarali usullarni o‘ylab topish va ular orqali odamlarni boshqarish maqsadida, bu sohaga katta mablag‘ sarflangan. Shunday tadqiqotlar ustida ishlagan olimlardan biri doktor J. Shteynberg “Ijtimoiy psixiatriyaning chegaralari” asarida “ijtimoiy psixiatriya fuqarolar ustidan nazorat o‘rnatishga xizmat qiladigan, ularda ijtimoiy fikr, e‘tiqod va hayot tarzini shakllantiruvchi usullarni ishlab chiqishga yordamlashishi zarurligini”[6] ta‘kidlagan. Bu haqda tadqiqotchi Rahmon Qo‘chqor quyidagicha yozadi: “O‘ziga “axborot dunyosi”, “axborotlashgan jamiyat” deb nom qo‘yib olgan bugungi jumla jahonda u yoki bu voqea-hodisa haqida (u tarixda yuz berganmi yoki kuni kecha sodir bo‘ldimi – farqi yo‘q) ommaviy axborot vositalari “topib” tarqatayotgan ma‘lumot, “tezkor xabar” qancha ko‘paysa, o‘sha voqea-hodisaga doir asl haqiqat shuncha mavhumlashib bormoqda”[7].

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Axborotlashgan jamiyat taraqqiyot qonuniyatlarini bu kabi ustunligi nafaqat insoniyat taraqqiyotiga, balki unda muayyan muammolarning yuzaga kelishiga turtki bo‘lmoqda. Bugun dunyo mamlakatlari oldida, xususan ijtimoiy fan sohalarini oldida dolzarb bo‘lgan – mafkuraviy tajovuz va axborot xuruji, “demokratiya eksporti” va suverenitetga tahdid, deviantlik “me‘yorlari”ning (anomaliyalarning) keng yoyilishi, “ommaviy madaniyat”ni targ‘ib etish orqali axborot xilma-xillikka tajovuz, diniy ekstremizm va terrorizm kabi muammolarning vujudga kelishini ham ma‘lum ma‘noda yuqoridagi dominant hodisalar bilan bog‘liq va ularning ta‘siri natijasidir deyish mumkin. Biroq bu ta‘sirni mutloqlashtirish, uni axborot-kommunikatsion texnologiyalar taraqqiyotining hosilasi deb qarashning o‘zi yetarli emas. Zero, yuqorida ta‘kidlanganidek, jahonda yuz berayotgan tartibsizliklar, beqarorliklar va muammolar noma‘lum tasodiflar tufayli emas, balki aynan mediamakonda aniq maqsadga yo‘naltirilgan hatti-harakatlar asosida ham sodir bo‘lmoqda.

Internet orqali mafkuraviy g'oyaviy ta'sir o'tkazishning o'ziga xos jihati u katta mablag' talab qilmagan holda yuqori samara beradi. Shu tariqa, ijtimoiy tarmoqlar orqali jamiyatga turli tuman axborot va ma'lumotlarni tarqatilishi yoshlar ma'naviyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Natijada, o'zida yot g'oyalarni aks etuvchi axborotlar yoshlar ongiga singdirilishi oqibatida salbiy holatlarni keltirib chiqarishini anglash lozim. Internet tarmog'i bugungi kunda mafkuraviy ta'sir o'tkazish nihoyatda o'tkir qurolga aylanayotgani yoshlar qalbi va ongiga ta'sir ko'rsatishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Aynan, shu sababli dunyoning bir qator davlatlarida jamiyat xavfsizligi va mamlakat barqarorligini ta'minlashda, millat manfaatlariga zid bo'lgan axborot tarqatilishining oldini olish dolzarb vazifalar sifatida e'tirof etilmoqda. Xususan, Xitoyda Internet xavfsizligini ta'minlovchi maxsus "Vatanparvar xakerlar" deb nomlangan tashkilotda 20 mingdan ortiq kompyuter sohasi mutaxassisleri faoliyat yuritadi. Xitoydagi mazkur "Vatanparvar xakerlar" tashkilotining asosiy vazifasi mamlakat taraqqiyotiga xavf soluvchi axborot xurujlarining oldini olish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu tariqa, Xitoyda mamlakatdagi har bir insonni tarbiyalash milliy vatanparvalik ruhida tarbiyaga yo'naltiriladi. Xitoyda millat manfaatlariga tahdid soluvchi axborotlar ta'sirini yo'qotish hukumat tomonidan hamda maxsus to'zilgan vatanparvarlik tashkilotlari yordamida boshqariladi[8]. Zero, bugungi kunda dunyoning aksariyat mamlakatlarida "Internet himoyachilar" guruhi tashkil etilgan bo'lib, ushbu "himoyachi"larga yiliga 1,5 milliard AQSh dollaridan ortiq mablag' sarflanayotganligi namoyon bo'lmoqda.

Mutaxassislarning hisob kitobiga ko'ra, yer yuzi aholisining 10 foizi virtual dunyoga kirib bo'lgan[9]. Ya'ni, ular Internet qaramligiga duchor bo'lishgan. Bunday qaramlikni oldini olish yo'li bu - ma'naviyat, ma'rifat va ta'limdir. Ya'ni, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish eng maqbul yo'l sifatida talqin etilmoqda. Mustaqil davlatimiz kelajagi, xalqimiz uchun tahdid, avvalo yosh avlodning ma'naviy olamiga jiddiy xavf-xatarlarda ko'zga tashlanmoqda. Zamonaviy olamda insonning ongi va qalbi uchun kurash ketmoqda.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Amerikalik olim Zbignev Bjezinskiy "Bugungi taraqqiyot, unga ta'sir etayotgan kuchlar, hodisa va jarayonlar to'g'risida to'xtalib, madaniy ustunlik Amerika jamiyati global kuch-qudratining muhim jihati sanaladi. Ayrimlar o'zining estetik qadriyatlarini haqida nimalarni o'ylamasin, Amerika ommaviy madaniyati ayniqsa, jahon yoshlarini ohangrabo kabi o'ziga tortadi. Amerikaning televidion dasturlari va filmlari jahon bozorining qariyb to'rt dan uch qismini egallagan. Amerikaning ommabop musiqasi ham ustuvor mavqega ega, shuningdek, amerikaliklarning qiziqishlari, ovqatlanishdagi odatlari va hatto kiyinishiga butun dunyoda taqlid qiladilar"[10], deb aniq maqsadlar, reja va dasturlar asosida amerikacha madaniyat gegemoniyasi targ'ib qilinayotganini ta'kidlaydi. Demak, keltirilgan mulohazalar borliqdagi har bir voqea-hodisalar ochiq tizimda, hech qanday ta'qiq va majburiy qolip mavjud bo'lmagandagina amal qiladi, o'zi mustaqil tarzda rivojlanadi deb qaraluvchi sinergetik tafakkur oldida, uning qonuniyatlarini va tamoyillarining tadbqiqi jarayonida juda ko'p muammolar mavjudligini ko'rsatadi.

Siyosatshunos olim R.Alimov axborot xavfsizligi borasida o'z fikrlarini bildirar ekan, uni quyidagicha ifoda etadi: "informatsion xavfsizlik-fuqarolar, tashkilotlar va davlatlarning manfaatlarini yo'lida informatsion borliqning shakllanishi va rivojlanishining himoyalanganlik holati; tizimning axborotdan foydalanilishida uning o'ziga salbiy ta'sir ko'rsatmaydigan infratuzilmaviy holati; informatsiyaning maxfiylik, butunlik va muhimlik mezonlarining buzilmaslik holati"[11].

Shulardan kelib chiqqan holda aytish lozimki, siyosiy jarayonlarda – mediata'limga bo'lgan ehtiyojni axborot xavfsizligi nuqtai nazaridan ta'minlash uchun, tashqi va ichki omillarni albatta hisobga olish darkor.

Mediatahdidlar o'ziga xos manipulyatsiya mexanizmlari orqali ham yorqin namoyon bo'ladi. Chunki aynan mediamanipulyatsiya - bu internetdan foydalanuvchilarga u yoki bu g'oyalarni

tiqishtirib, ta'sir ko'rsatish, ularni o'z yo'llaridan chalg'itish, adashtirishga qaratilgan media usullar tizimidir. Bunda mediamanipulyator dezinformatsiya – yolg'on ma'lumotlar kiritilgan jarayon, din niqobidagi ekstremizm va terrorizmga da'vat qiluvchi ma'lumotlar tarqatish bilan cheklanib qolmasdan, fuqarolarga davlat tomonidan olib borilayotgan islohotlarga nisbatan teskari kayfiyatni shakllantirish, davlat – hokimiyat – fuqaro o'rtasidagi yaxlit tizimni buzishga urinmoqda. Bundan ko'zlangan maqsad esa, fuqarolarda qo'rquv, sarosima, vahima tuyg'ularini uyg'otuvchi resurslarni yaratib, ko'paytirib, tarqatib, ularni sarosimaga solishdir.

Shuningdek, yana bir maqsadi odamlarni diniy ekstremistik, terroristik mayllar asosida refleksiv boshqarib, o'zlariga kerakli xulq-atvor modellarini shakllantirish hisoblanadi. Misol uchun quyidagi internet ma'lumotiga bersak, masala oydinlashadi: Tel-Avivdan chiqayotgan "news" gazetasining bir saxifasida:

"Nima qilsak Islom dinining muvozanatini yo'qotamiz, qanday qilib Islom diniga ustunvorlik qila olamiz"- degan mavzuda maqola yozilib chiqilgan. Unda quyidagi ma'lumotlar aytilgan: Yahudiylarning diniy olimlaridan biri Xenri Lyunar bunday deydi: "Biz, musulmonlar o'rtasiga nizo solib, Islom dinini kuchsizlantirish maqsadida vatsap dan foydalanamiz. Vatsap bizga yordamchi bo'lib, tunu-kun xizmat qiladi. Biz bunday sms xabarlarini, yer yuzidagi musulmonlarning ko'pchiligi muloqot qilgan: arab, turk, hind, fors yana undan boshqa ko'plab tillarda yozib tarqatamiz. Musulmonlar bunday smslarga yanada ishonishlari uchun Qur'on oyatlaridan, saxix xadislarni, yer yuzida taniqli bo'lgan olimlarning so'zlaridan qo'shib, eng oxiriga: bu xabarni 10 kishiga yoki undan ko'p kishiga yuboring. Agar 10 kishiga yuborsangiz, 15 dakqiqadan keyin, o'sha kuni, bugun, yoki bir haftadan keyin bir karomat ko'rasiz, bu tajribada qo'llanilgan, ishonchli. Yuborganlar tan oladigan karomatlariga uchraganlar, jo'natmaganlar esa balolarga uchradilar - deya yozib qo'yamiz.

Sms xabarlarida yozilgan vaqtlar o'tganidan so'ng musulmonlar hech qanday karomat ko'rmaganlaridan keyin hech qanday o'zgarish bo'lmaganini tushunishadi. Bundan esa Alloh, Allohning Rasuli (s.a.v) va yana olim degan so'zlarni oddiy ertak qatori qabul qilib, ularning so'zlarini yolg'on deb tushuna boshlaydilar. Vaqtlar o'tishi bilan, biz yuborgan sms xabarlarimizni qayta-qayta yuborilishi bilan musulmonlarning iymonlari zaiflashib, dinga bo'lgan ishonchlari so'na boshlaydi. Mana shu yo'l orqali biz ularni o'z diniga to'lig'i bilan ishonmasdan, ikkilanib qolishiga, aqidaviy ishonchlarining buzilishiga olib boramiz. Shunday qilib, ular din degan narsani yolg'on-aldov deb tushunib qolishadi. Shunday qilib biz musulmonlardan to'lig'icha ustunlik qilamiz"[12]. Bu yerda ko'zlangan maqsad, fuqarolarda o'z e'tiqodi, ishonchsizlikni keltirib chiqarish maqsadida internetdan qurol sifatida foydalanilayotganini, qadriyatlariga nisbatan ishonchsizlik kayfiyatini keltirib chiqarishga bo'lgan xarakterni ko'rishimiz mumkin.

Xulosa va takliflar (Conslusion/Resommendations). Rivojlangan davlatlar tajribasidan kelib chiqib aytish mumkinki, jamiyat xavfsizligi va barqarorligini ta'minlashda mediatizim rolining oshib borishi tabiiy jarayonga aylanib bormoqda. Ushbu tabiiy jarayonlar negizida esa, shaxsiy kompyuterlar, tezkor telekommunikatsiya vositalari va Internet yotadi. Internet ko'plab afzalliklarga ega bo'lishi bilan bir qatorda, ko'pgina negativ xususiyatlarga ham egaki, ularni bartaraf qilish uchun barcha davlatlarning birgalikdagi harakatlari talab etiladi. Chunki,

birinchidan: internet nazorat etilmaydigan, boshqarilmaydigan tarmoq va shuning uchun u xohlagan ruxsat etilmagan axborotlarni tarqatishda bemalol ishlatilishi mumkin;

ikkinchidan: axborot jang bo'shlig'i, axborot robot - jangchilar faoliyat ko'rsatuvchi muhit;

uchinchidan: telekommunikatsiya ob'ektlariga, kompyuter tarmoqlariga va axborot resurslariga xavf – xatardir;

to'rtinchidan: moliyaviy va boshqa jinoyatlar qilish, dasturiy viruslarni tarqatuvchi muhitdir. Garchi internet juda ko'p negativ oqibatlariga ega bo'lsada, undan foydalanish va uni rivojlashtirish hamda tatbiq etishdan voz kechib bo'lmaydi.

Yevropa mamlakatlarida Internet ham umumevropa qonunchiligi, ham har bir davlatning o'z huquqiy-me'yoriy hujjatlari bilan tartibga solinadi. Vaqti-vaqti bilan Internet muammolari Yevropa Xavfsizlik Kengashida ham muhokama qilinib, foydalanuvchilarning hayosiz veb-resurslarga kirishlariga mone'lik qilish masalasiga ham alohida e'tibor beriladi. Masalan, 1951 yildan buyon Germaniyada, jamoat joylarida yoshlar uchun zararli bo'lgan materiallar tarqalishiga qarshi qaratilgan qonun, 1954 yildan beri umuman yoshlar uchun zararli bo'lgan ma'lumotlarni tarqatishni ta'qiqlash to'g'risida qonun, 1997 yildan esa yosh avlod ma'naviyati va sog'lig'ini himoya qiluvchi me'yorlarni o'z ichiga olgan axborot va kommunikatsiya xizmatlari to'g'risidagi qonunlarga amal qilinib, ularning asl maqsadi, balog'at yoshiga yetmaganlarni xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan axborotlardan himoya qilishdir.

Dunyoning ko'pgina mamlakatlari (Gollandiya, Shveysariya, Daniya, Yaponiya, Xitoy, O'zbekiston, Rossiya va boshqa) qonunchiligida yoshlarning ruhiyati va ma'naviy o'sishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan axborotlarni tarqatganlik uchun jinoiy javobgarlik ko'zda tutilgan. Xulosa qilib aytganda, mamlakatimizda yuqorida ko'rsatib o'tilgan tahdid va xavf-xatarlarni oldini olishda axborot xavfsizligini ta'minlash dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Мирзиёев Ш. М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – Б. 86.
2. Корф Н. О воспитании воли военачальников. – СПб., 1906. – С. 247.
3. Макаренко И.К., Морозов В.С. Военная безопасность государства: сущность, структура и пути обеспечения на современном этапе. <http://www.vrazvedka.ru/4images/index.php>
4. Мирзиёев Ш. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – Б. 33.
5. Муминов А. Ўзбекистон: ахборотлашган жамият сари. – Тошкент, 2013.-Б. 5.
6. Steinberg J.C “The New World”, 2009, page 214. http://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/02/23/n_1717061.shtml
7. Раҳмон Қўчқор. Дунё кураш майдонидир//. – Тафаккур-2016. 4-сон Б. 24.
8. Виктор Еленский. Религиозная свобода: глобальные измерения. <http://tatpolit.ru/category/zvezda/2011-06-21/6008>
9. Аргументы и факты газетаси, 2012 йил, 17-сон.
10. Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и геостратегические императивы. – М., 1998. – 386.
11. Алимов Р. Автореферат исследовательской работы «Информационные процессы в сфере обеспечения стабильности и безопасности в условиях глобализации». Т.2001. с. 12.
12. <https://qrator.net/ru/>